

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277935>

УДК 316.6

Беспалова Т.М.

Беспалова Татьяна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. 390000, Россия, г. Рязань, ул. Свободы, 46. E-mail: t.bespalova@365.rsu.edu.ru.

Актуальность изучения сформированности гражданской идентичности личности в контексте подрывов традиционных устоев современного российского общества

Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования гражданской идентичности личности, включающей в себя, согласно авторской модели, компоненты «гражданская самоидентичность», «морально-нравственные установки», «социальная дистанция», «субъектность», которые раскрывают такие личностные характеристики, как патриотизм, суверенность личности, ответственность, сознательную гражданственность, ценности, жизненные цели, тождественность родной культуре и родному языку и др. Показано, что лица подросткового и юношеского возраста обладают неустойчивой «Я-концепцией», которая была бы способна противостоять разрушительному внешнему воздействию на сознание молодых людей, нацеленному на нивелирование морально-нравственных аспектов, традиционных семейных и ценностей высшего порядка – долга, чести, совести.

Ключевые слова: гражданская идентичность личности, гражданское самосознание, патриотизм, лица юношеского возраста, субъектность личности, ответственность, морально-нравственные установки.

Bespalova T.M.

Bespalova Tatyana Mikhailovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Rязan State University named after S.A. Yesenin. 390000, Russia, Ryazan, Svobody st., 46. E-mail: t.bespalova@365.rsu.edu.ru.

The relevance of studying the formation of a person's civil identity in the context of undermining the traditional foundations of modern Russian society

Abstract. The article discusses the problem of forming a civil identity of an individual, which, according to the author's model, includes the components «civil self-identity», «moral attitudes», «social distance», «subjectivity», which reveal such personal characteristics as patriotism, personal sovereignty, responsibility, conscious citizenship, values, life goals, identity of native culture and native language, etc. It is shown that persons of adolescent and adolescent age have an unstable «I-concept» that would be able to resist the destructive external influence on the consciousness of young people, aimed at leveling the moral aspects, traditional family and higher-order values – duty, honor, conscience.

Key words: civic identity of the individual, civic consciousness, patriotism, adolescents, subjectivity of the individual, responsibility, moral and ethical attitudes.

Модернизация современного российского общества привела к обострению ряда проблем, игнорирование которых может обернуться катастрофой для продолжения будущего цивилизационного развития России, основой которого является приверженность традиционным устоям, исторической памяти, моральная и идеологическая наполняемость личности каждого гражданина.

В последние годы российскому обществу, и в особенности молодежи, активно навязываются «ценности», никогда ранее не являвшиеся для нашей страны истинными – пропаганда потребления, толерантность к сексуальным меньшинствам, свобода самовыражения во всех формах, монетизация идеалов, ценность которых не определяется в денежном выражении, а относится к разряду духовно-нравственных.

Целенаправленно и планомерно в сознании молодых людей происходит подмена понятий, когда свобода, мораль и нравственность приобретают негативный оттенок, перестают считаться необходимым условием зрелой сознательной личности и начинают считаться «немодными» и «несовременными».

Все это формирует оппозиционные настроения, подрыв авторитета власти, семьи, брака, религиозных организаций и других базовых социальных институтов, отрицание своей истории, возвращение чувства вины за свое прошлое, обесценивание роли родителей, учителей, наставников.

Моральная деградация или, используя известное выражение Э. Гидденса, «испарение морали» современного российского общества, свидетелями чего мы являемся, закономерно наносит непоправимый ущерб не только личности подрастающего поколения, но и подрывает суверенитет страны в целом. При этом, падение нравов, согласно результатам социологических опросов, воспринимается нашими согражданами как одна из главных проблем современной России [4].

Очевидно, что сложившаяся ситуация требует глубокой научной проработки,

общественного обсуждения, определение путей ухода от примитивного потребительского отношения к себе и окружающему миру и переход на путь осмысленного перспективного планирования, в основе которого лежит созидательность и социоцентричность.

Содержательное оформление личности немислимо без гражданской идентичности, которая является индикатором связанных с восприятием явлений окружающей действительности изменений в самосознания [2].

Особое место в структуре личности отводится морали, нравственности, патриотизму. Последний, как отмечает Рубинштейн С.Л., состоит из двух взаимосвязанных уровней: идеологического (формирование патриотического сознания, взглядов, идей и убеждений) и психологического (формирование представлений, чувств, привычек, настроений и стремлений) [3]. Именно такая тесная взаимосвязь способствует укреплению сознания человека, выход его на более высокий, ментальный план, на котором восприятие окружающего мира неизменно будет просеиваться через сформированное самим индивидом идеологическое сито, формируя внутреннюю неразрывную связь со своей семьей, малой родиной, государством.

Проводимые среди учащихся старших классов и студентов исследования с помощью авторских методик (Методика самооценки гражданской идентичности личности (МСГИЛ) (Беспалова Т.М.) и Дифференциального опросника диагностики статуса гражданской идентичности личности (ДОДСГИЛ) (Беспалова Т.М.)) позволили оценить сформированность гражданской идентичности личности и выраженность статусов: гражданская самоидентичность, морально-нравственные установки, социальная дистанция, субъектность.

Выраженность шкал методик позволяет оценить сформированность показателей самооценки, самореферентности и самосознания, входящих в компонент

«Гражданская самоидентичность»; патриотизма и образа Родины, входящих в компонент «Морально-нравственные установки; национального самоопределения, принятия языка и толерантности, входящих в компонент «Социальная дистанция»; ответственности, интернальности и активности, входящих в компонент «Субъектность». Кроме того, была оценена сформированность статусов гражданской идентичности личности - достигнутая, мораторий, псевдоидентичность, навязанная, диффузная. Применение авторских диагностических методик дает возможность увидеть психологическую структуру гражданской идентичности личности, предвосхитить дальнейшее развитие личностных свойств, обеспечивающих ее сформированность, а также разработать рекомендации по ее гармонизации [1].

Результаты исследования показывают, что старшие школьники и студенты младших курсов, как правило, имеют недостаточно сформированный уровень статуса «Достигнутая гражданская идентичность», то есть они обладают невысокой критичностью и гибкостью мышления, проявляющейся в непонимании истинности и ложности доступной и используемой ими информации, неспособности вычленять главное и определять контекстность сообщений, невозможности в большинстве случаев распознать мотивацию информатора, скрытую за маской добродетели, неумении сопоставлять факты и выстраивать причинно-следственные закономерности событий и явлений. Все это приводит к коммуникативной неэффективности, личностной стагнации. Причины таких характерологических проявлений и особенностей кроются в отсутствии осмысленности и сформированности внутренней мотивации деятельности, ценностной сферы, а также необходимости духовного развития.

Статус «Мораторий», выраженный на среднем уровне, демонстрирует неопределенность эмоционального отношения к

феномену гражданской идентичности. Молодые люди, до конца не понимая своего отношения к феномену гражданской ответственности, нечасто проявляют свою социальную и гражданскую позицию, что мешает заводить новые знакомства с представителями значимых для них сообществ и групп, а следовательно, приводит к неэффективности в коммуникативной сфере. Размышления, пусть несчастные, об основных жизненных канонах и смыслах, самосовершенствовании и самореализации, побуждают к формированию картины мира, пока еще неустойчивой, но уже тяготеющей к обретению содержания и смыслов. Возникающий в ходе этого процесса когнитивный диссонанс может обернуться кризисом, способным повлечь за собой изменение стиля жизни и ценностей, поиск информации, способной дать ответы на вопрос о необходимости выступать в полноправном члене общества.

Повышенный уровень статуса «Псевдоидентичность» указывает на низкую рефлексивность и самокритичность, ригидность Я-концепции. Молодым людям свойственно демонстративно декларировать ценности, не являющиеся их внутренней интериоризированной сущностью, не отражающие их состояние, а только лишь относящиеся к общественно одобряемым. При этом декларативные общественные ценности смогут со временем приобретать статус устойчивой единицы, глубоко проникнутой в сознание как жизненно необходимая. Нежелание обращаться к собственным личностным конструктам, лежащим в основе формирования ценностно-смысловой сферы, может в конечном итоге обеспечить навязанные стереотипы поведения и мышления.

Средний уровень статуса «Навязанная» идентичность указывает на то, что начало формирования гражданской идентичности начинается именно сейчас и обусловлено, в первую очередь, подражанием родительскому поведению и приверженности родительскому мировоззрению.

нию. Проявляемые и обсуждаемые молодыми людьми смысловые выборы – отражение ожидания взрослых. Нежелание конфликтовать с родителями на идеологической почве, а также инфантильность собственных взглядов приводят к обострению конформизма, превращающегося в устойчивую стратегию поведения. При этом необходимо отметить, что молодые люди потенциально способны демонстрировать сопротивление, если навязываемые идеалы и ценности конфликтуют с их, возможно, до конца не осознаваемым, но проявляющимся на эмоциональном и интуитивном уровне, представлением о смысловых конструктах. Дихотомия сознания может быть снята только путем рационализации когнитивной и эмоционально-волевой сфер, при которой формирующийся внутренний мир пусть и не одобряется другими, но и не вступает в противоречие с пропагандируемыми в значимой социальной среде ценностями.

Средний уровень статуса «Диффузная идентичность» означает, что молодым людям свойственна ориентация на спонтанные или текущие желания и потребности. Плохо осознаваемая роль и место в обществе, отсутствие перспективных жизненных планов и целей препятствуют трансформации личности в активного гражданина, имеющего свои взгляды и способного их отстаивать. Гражданское самовыражение на этапе формирования ценностного уклада жизни становится краеугольным камнем, лежащим в основании дальнейшего полноценного развития личности и полноправного гражданина страны.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что самооценка собственных сил закрывает окно возможностей для молодых людей, чьи интересы, смысложизненные ориентации и ценности находятся на стадии формирования. Самосознание личности еще пока еще не способно обеспечить ее субъектность, а инфантильность зачастую препятствует становлению ее суверенности. Отсутствие стремления интересоваться не только основными историческими вехами развития страны, но и ее современного политического, экономического и социального статуса, определяющего внешний контур актуальных проблем, блокирует развитие патриотизма, истинной любви к родине, родному языку и своему народу. Несформированность вследствие этого ответственности как одного из ключевых личностных образований преграждает путь к становлению гармонично развитой личности, способной ставить перед собой высокие цели. Решение возникшей проблемы на государственном и общественном уровне могло бы способствовать ликвидации политической безграмотности молодежи, воспрепятствовать дерусификации, развить самостоятельность суждений и критичность мышления для противостояния агрессивно навязываемым извне «либеральным» ценностям, укрепить незыблемость веры в себя и свою страну, повысить личную ответственность, инициировать и развить формирование гражданской идентичности личности, предполагающей воспитание в личности гражданина, наделенного гражданским самосознанием и самоидентификацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Личность. Сознание. Идентичность: Учебно-методическое пособие / сост. Т.М. Беспалова, О.В. Теняева. Рязань: Из-во ИП Коняхин А.В. (Book Jet), 2020. 82 с.
2. Иванова Н.Л., Мазилова Г.Б. Гражданская идентичность и формирование гражданственности // Ученые записки. 2010. Т. 3. Сер. Психология. Педагогика. № 4 (12). С. 15.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер. 2007. 720 с.
4. Юревич А.В., Ушаков Д.В. Нравственность в современной России // Социологический журнал. 2015. № 1. С. 70-86.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lichnost'. Soznanie. Identichnost': Uchebno-metodicheskoe posobie / sost. T.M. Bespalova, O.V. Tenjaeva. Rjazan': Iz-vo IP Konjahin A.V. (Book Jet), 2020. 82 s.
2. Ivanova N.L., Mazilova G.B. Grazhdanskaja identichnost' i formirovanie grazhdanstvennosti // Uchenye zapiski. 2010. T. 3. Ser. Psihologija. Pedagogika. № 4 (12). S. 15.
3. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii. SPb.: Piter. 2007. 720 s.
4. Jurevich A.V., Ushakov D.V. Nravstvennost' v sovremennoj Rossii // Sociologicheskij zhurnal. 2015. № 1. S. 70-86.

Поступила в редакцию 31.10.2020.

Принята к публикации 04.11.2020.

Для цитирования:

Беспалова Т.М. Актуальность изучения сформированности гражданской идентичности личности в контексте подрывов традиционных устоев современного российского общества // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 227-231. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Bespalova.pdf>